

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ

ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Στέφανος Σταυριανός

Μάιος, 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος «Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων» (DIS508_S24|01) του Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία», που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Στην εργασία αυτή εξετάζεται η ανίχνευση ανωμαλιών στον χρηματοοικονομικό τομέα, με στόχο την ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών που θα επιτρέψουν την έγκαιρη αναγνώριση απρόβλεπτων και αποκλινουσών συμπεριφορών στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Με την ανίχνευση ανωμαλιών επιτυγχάνεται η πρόληψη οικονομικών κρίσεων, η βελτίωση της διαχείρισης κινδύνου και η ενίσχυση της κανονιστικής συμμόρφωσης. Η εργασία αναλύει διάφορες μεθόδους ανίχνευσης ανωμαλιών, όπως στατιστικές μεθόδους, μεθόδους μηχανικής μάθησης και υβριδικές μεθόδους, και εξετάζει τις εφαρμογές τους στον χρηματοοικονομικό τομέα, περιλαμβάνοντας την ανίχνευση απάτης και τη διαχείριση κινδύνου.

Τα αποτελέσματα της μελέτης καταδεικνύουν τη σημασία της ανίχνευσης ανωμαλιών ως εργαλείο για τη διαμόρφωση ενός διαφανούς και σταθερού οικονομικού συστήματος. Παρά τις προκλήσεις που παρουσιάζονται, όπως η ποιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων και η ερμηνευσιμότητα των μοντέλων, η επιτυχής ανίχνευση ανωμαλιών μπορεί να προσφέρει βελτιωμένα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, καλύτερες πρακτικές διαχείρισης κινδύνου και αυξημένη κανονιστική συμμόρφωση. Η συνεχής έρευνα και η συνεργασία μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου, της βιομηχανίας και των ρυθμιστικών αρχών είναι ζωτικής σημασίας για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ανίχνευσης ανωμαλιών στον χρηματοοικονομικό τομέα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	Εισαγωγή.....	1
1.1	Ορισμός.....	1
1.2	Τύποι Ανωμαλιών.....	2
2	Μέθοδοι Ανίχνευσης Ανωμαλιών	4
2.1	Στατιστικές Μέθοδοι.....	4
2.2	Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης	7
2.3	Υβριδικές Μέθοδοι	8
3	Εφαρμογές Στα Χρηματοοικονομικά	9
3.1	Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης	9
3.2	Διαχείριση Κινδύνου	9
3.3	Ανίχνευση Απάτης.....	9
3.4	Κανονιστική Συμμόρφωση	10
4	Δυσκολίες Εφαρμογής.....	11
4.1	Ποιότητα και Διαθεσιμότητα Δεδομένων.....	11
4.2	Δυναμική φύση των Χρηματοπιστωτικών Αγορών	11
4.3	Ερμηνευσιμότητα Αποτελεσμάτων	11
4.4	Σφάλματα	11
5	Συμπέρασμα	13
6	Πηγές.....	14

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ

Η ανίχνευση ανωμαλιών αναφέρεται στη διαδικασία αναγνώρισης συμπεριφορών και προτύπων που αποκλίνουν σημαντικά από τον κανόνα (Chandola, Banerjee, and Kumar 2009; Parmar and Patel 2017). Αυτές οι ανωμαλίες μπορούν να χρησιμεύσουν ως έγκαιρες προειδοποιήσεις, επιτρέποντας στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να λάβουν προληπτικά μέτρα για τον μετριασμό πιθανών ζημιών. Οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις έχουν βαθιές επιπτώσεις στις παγκόσμιες οικονομίες, οδηγώντας τις χώρες σε σοβαρή οικονομική ύφεση, αύξηση της ανεργίας και σημαντική απώλεια ευημερίας. Για αυτόν τον λόγο, η ικανότητα εντοπισμού ανωμαλιών που μπορεί να υποδηλώνουν την έναρξη μιας οικονομικής κρίσης είναι υψίστης σημασίας.

Η διαδικασία αναγνώρισης μοτίβων που δεν ακολουθούν μια καθορισμένη συμπεριφορά αναφέρεται επίσης ως ανίχνευση καινοτομίας – novelty detection (Purarjomandlangrudi, Ghananchi, and Esmalifalak 2014), ανίχνευση ακραίων στοιχείων – outlier detection (Marsland 2003) ή μάθηση μιας τάξης – one-class learning (Muller et al. 2001). Η ανίχνευση ανωμαλιών - Anomaly Detection (AD) βρίσκει εφαρμογή σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου συστημάτων παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος, αξιολόγησης αιτήσεων τραπεζικών δανείων, ιατρικής διάγνωσης, φαρμακευτικής έρευνας, ανάλυσης χρονοσειρών καθώς και σε συστήματα έγκαιρου προσδιορισμού οικονομικών κρίσεων.

Στο Γράφημα 1 παρατηρούμε ότι διαχρονικά ημερήσιες μεταβολές του δείκτη S&P500¹ κυμαίνονται κοντά στο 0, εκτός από συγκεκριμένες περιόδους οικονομικών κρίσεων, όπως κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2007-09 και την περίοδο της πανδημίας 2020-2021 (Yilmazkuday 2023), δημιουργώντας το φαινόμενο της «ανωμαλίας» στη συνοχή των δεδομένων.

¹ Ο δείκτης S&P 500 (Standard & Poor's 500), είναι ένας σταθμισμένος με βάση την κεφαλαιοποίηση δείκτης των 500 κορυφαίων εισηγμένων εταιρειών στις ΗΠΑ. Ο πρώτος δείκτης S&P ξεκίνησε το 1923 ως κοινό έργο από το Standard Statistical Bureau και την Poor's Publishing. Ο αρχικός δείκτης κάλυπτε 233 εταιρείες. Οι δύο εταιρείες συγχωνεύτηκαν το 1941 και έγιναν Standard and Poor's (Standard & Poor's Corp 2024).

Γράφημα 1: Παρατηρούμε ότι το 2009 και το 2021 υπήρξε έντονη απόκλιση από τον μέσο όρο

Πηγή: Yahoo Finance (κωδικός: ^GSPC) [Ιδία Επεξεργασία]

1.2 ΤΥΠΟΙ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ

Γίνεται εύκολα κατανοητό, λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά είδη ανωμαλιών. Ωστόσο, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 3 κύριες κατηγορίες:

- **Ανωμαλίες Σημείου (Point Anomalies):** Όταν μεμονωμένο σημείο αποκλίνει από το υπόλοιπο σετ δεδομένων ονομάζεται ανωμαλία σημείου (Parmar and Patel 2017). Ανωμαλία σημείου μπορεί να θεωρηθεί μία υψηλής αξίας και ασυνήθιστη δαπάνη σε μια πιστωτική κάρτα.
- **Ανωμαλίες υπό Όρους (Conditional Anomalies):** Όταν ένα σετ δεδομένων είναι ανώμαλο σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, τότε ονομάζεται ανωμαλία υπό όρους ή αλλιώς συναφής ανωμαλία. Η έννοια του περιβάλλοντος δημιουργείται από τη δομή του συνόλου δεδομένων και πρέπει να προσδιορίζεται ως μέρος της διατύπωσης του προβλήματος. Αν χιονίσει σε ένα ορεινό χωριό της Νάξου τον Δεκέμβριο θα θεωρηθεί φυσιολογικό, αλλά το ίδιο φαινόμενο τον Ιούλιο θα ήταν μια «ανωμαλία» λόγω διαφορετικού πλαισίου.
- **Συλλογικές Ανωμαλίες (Collective Anomalies):** Όταν ένα σύνολο παρατηρήσεων παρουσιάζει αποκλίνουσα συμπεριφορά, τότε ονομάζεται συλλογική ανωμαλία. Οι μεμονωμένες περιπτώσεις δεδομένων σε μια συλλογική ανωμαλία μπορεί να μην είναι από μόνες τους ανώμαλες, αλλά η ύπαρξή τους μαζί δημιουργεί το φαινόμενο (Parmar and Patel 2017). Τέτοιου τύπου αποκλίσεις εμφανίζουν τα χρηματοοικονομικά δεδομένα. Για παράδειγμα στο Γράφημα 2 βλέπουμε ότι οι διορθωμένες τιμές κλεισίματος του δείκτη S&P500 εμφάνισαν σημαντική απόκλιση σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι οποίες μεμονωμένα δεν θα αποτελούσαν ανωμαλίες.

Γράφημα 2: Παρατηρούμε ότι σε λιγότερο από 5 μήνες ο δείκτης έχασε περισσότερο από 54.5% της αξίας του

Πηγή: Yahoo Finance (κωδικός: ^GSPC) [Ίδια Επεξεργασία]

Το Γράφημα 2 παρουσιάζει τις διορθωμένες τιμές κλεισίματος του δείκτη S&P 500 σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης. Παρατηρούμε ότι σε λιγότερο από πέντε μήνες, ο δείκτης έχασε περισσότερο από 54,5% της αξίας του. Αυτή η απότομη πτώση είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα συλλογικής ανωμαλίας, όπου οι μεμονωμένες τιμές κλεισίματος μπορεί να μην φαίνονται ανώμαλες, αλλά η συνδυασμένη τους συμπεριφορά υποδεικνύει μια σημαντική απόκλιση από την κανονική λειτουργία της αγοράς. Η δραματική μείωση της αξίας του δείκτη αντανακλά την ένταση και τη σοβαρότητα της οικονομικής κρίσης, καθιστώντας σαφές ότι η ανίχνευση τέτοιων συλλογικών ανωμαλιών είναι κρίσιμη για την έγκαιρη λήψη προληπτικών μέτρων.

2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ

Η ανίχνευση ανωμαλιών είναι η διαδικασία αναγνώρισης σημείων δεδομένων που αποκλίνουν σημαντικά από την κανονική συμπεριφορά των δεδομένων. Οι τρόποι με τους οποίους ανιχνεύονται οι ανωμαλίες σε δεδομένα ποικίλουν, ανάλογα με το υπόβαθρο του ερευνητή αλλά και την φύση των δεδομένων. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, προσαρμόζουν συνήθως κάποιο μοντέλο στα δεδομένα, ορίζοντας την αναμενόμενη συμπεριφορά, και στη συνέχεια εφαρμόζουν στατιστικούς ελέγχους για να προσδιορίσουν αν το εκάστοτε σημείο ακολουθεί την συμπεριφορά αυτή.

Ο εντοπισμός ανωμαλιών σε χρηματοοικονομικά συστήματα αξιοποιεί μια ποικιλία μεθοδολογιών, που κυμαίνονται από στατιστικές τεχνικές έως αλγόριθμους μηχανικής μάθησης. Αυτές οι μεθοδολογίες μπορούν να ταξινομηθούν ευρέως σε μονομεταβλητές και πολυμεταβλητές προσεγγίσεις, ανάλογα με το αν αναλύουν μεμονωμένες ή πολλαπλές μεταβλητές (Parmar and Patel 2017).

2.1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούν στατιστικές δοκιμές και μοντέλα για τον εντοπισμό ακραίων τιμών και ανωμαλιών στα δεδομένα. Οι στατιστικές μέθοδοι είναι απλές και γρήγορες, αλλά μπορεί να μην είναι σε θέση να συλλάβουν πολύπλοκα και μη γραμμικά μοτίβα στα δεδομένα.

Οι στατιστικές μέθοδοι είναι από τις πρώτες προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση ανωμαλιών. Οι στατιστικές μέθοδοι συνήθως περιλαμβάνουν τον καθορισμό συγκεκριμένων αποδεκτών ορίων που μπορεί να λάβουν οι δείκτες. Όταν μια οικονομική μέτρηση υπερβαίνει αυτά τα όρια, θεωρείται ανωμαλία. Οι συνηθέστερες στατιστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι:

- **Ανάλυση Z-Score:** Περιλαμβάνει την τυποποίηση σημείων δεδομένων ώστε να έχουν μέσο όρο μηδέν και τυπική απόκλιση 1. Ένα σημείο δεδομένων θεωρείται ανώμαλο εάν το Z-score του υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο, υποδεικνύοντας ότι απέχει αρκετές τυπικές αποκλίσεις από τον μέσο όρο (Rousseeuw and Hubert 2018).
- **Κινούμενος μέσος όρος και ζώνες Bollinger:** Η μέθοδος αυτή εξομαλύνει τα δεδομένα με κινητό μέσο όρο συγκεκριμένης διάρκειας για τον εντοπισμό τάσεων και πιθανών αποκλίσεων. Η μέθοδος Bollinger ορίζει συγκεκριμένες ζώνες τιμών (συγκεκριμένου αριθμού τυπικών αποκλίσεων) μακριά από έναν κινητό μέσο όρο. Όταν οι τιμές κινούνται έξω από αυτές τις ζώνες, θεωρούνται ανωμαλίες (Vergura 2020).

- **Θεωρία ακραίων τιμών:** Εστιάζει στη στατιστική συμπεριφορά των ακραίων αποκλίσεων από τη διάμεσο της κατανομής πιθανότητας. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε οικονομικά περιβάλλοντα όπου τα σπάνια, ακραία γεγονότα μπορεί να έχουν μεγάλες επιπτώσεις (Dong et al. 2022; Vignotto and Engelke 2020).

Στο Γράφημα 3 φαίνεται μία εφαρμογή των κυριότερων στατιστικών μεθόδων στον δείκτη SP500. Τα δεδομένα του δείκτη έχουν αντληθεί από το Yahoo Finance και επεξεργαστεί με την χρήση Python². Αναλυτικά, η πρώτη εικόνα του γραφήματος απεικονίζει την μέθοδο Z-Score για δύο τυπικές αποκλίσεις. Καταφέρει να εντοπίσει μέρος της συλλογικής ανωμαλίας που προέκυψε λόγω της πανδημίας COVID-19 (Yilmazkuday 2023). Στη συνέχεια, η δεύτερη εικόνα του γραφήματος αποτυπώνει την μέθοδο των ζωνών Bollinger με τη χρήση κινητού μέσου. Ο κινητός μέσος, που χρησιμοποιήθηκε βασίζεται σε δεδομένα 20 ημερών, ενώ οι ζώνες Bollinger αντιστοιχούν σε δύο τυπικές αποκλίσεις. Παρατηρούμε ότι η μέθοδος αυτή καταφέρει να εντοπίσει περισσότερες ανωμαλίες από το Z-Score σε μεγαλύτερο μέρος της χρονοσειράς, όχι αποκλειστικά τους μήνες της μεγάλης πτώσης του δείκτη. Συνεπώς, δεν καταφέρει να αποκαλύψει την συλλογική ανωμαλία της ύφεσης.

Τέλος, η τελευταία εικόνα του Γραφήματος 3 παρουσιάζει την μέθοδο των ακραίων τιμών, η οποία δεν χρησιμοποιεί απόλυτες τιμές, αλλά ποσοτικοποιεί τα δεδομένα με τιμή βάσης την διάμεσο³. Ως κατώτερο όριο έχει χρησιμοποιηθεί το 90% και ως ανώτερο όριο το 110%, δηλαδή οι αποδεκτές τιμές βρίσκονται ανάμεσα σε εύρος 20% (90% - 110%). Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι η στατιστική μέθοδος που καταφέρει να αποτυπώσει τις συλλογική ανωμαλία καλύτερα είναι θεωρία των ακραίων τιμών.

² Ο κώδικας μπορεί να αποσταλεί κατόπιν αιτήματος.

³ Επέλεξα να χρησιμοποιήσω την διάμεσο ως έτος βάσης ώστε να δώσω μία δυναμικότητα στον κώδικα. Αν οι ημερομηνίες αλλάξουν θα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται η μεσαία παρατήρηση ως η ημερομηνία βάσης.

Γράφημα 3: Γραφική Αναπαράσταση των Κορυφότερων Στατιστικών Μεθόδων Εντοπισμού Ανομαλιών

Πηγή: Yahoo Finance (κωδικός: ^GSPC) [Ιδία Επεξεργασία]

2.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούν αλγορίθμους και μοντέλα που μαθαίνουν από τα δεδομένα και εντοπίζουν ανωμαλίες με βάση μαθησιακά μοτίβα. Οι μέθοδοι μηχανικής μάθησης είναι ισχυρές και ευέλικτες, αλλά απαιτούν πολλά δεδομένα και υπολογιστικούς πόρους και η ερμηνευσιμότητα των αποτελεσμάτων είναι πολλές φορές δύσκολη (Jia, Shukla, and Sengupta 2019).

Με την πρόοδο των υπολογιστικών δυνατοτήτων, η μηχανική μάθηση έχει γίνει ένα βασικό εργαλείο για την ανίχνευση ανωμαλιών. Οι μέθοδοι μηχανικής μάθησης μπορούν να χειριστούν μεγάλα, πολύπλοκα σύνολα δεδομένων και να αποκαλύψουν κρυφά μοτίβα που μπορεί να χάνουν από τις παραδοσιακές στατιστικές μεθόδους.

- **Εποπτευόμενη μάθηση:** Οι αλγόριθμοι της συγκεκριμένης κατηγορίας απαιτούν σύνολα δεδομένων με ετικέτα όπου οι ανωμαλίες είναι προκαθορισμένες. Μοντέλα όπως λογιστική παλινδρόμηση, δέντρα αποφάσεων, δίκτυα LSTM, μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης (SVM) εκπαιδεύονται να ταξινομούν νέα σημεία δεδομένων ως κανονικά ή ανώμαλα. Ωστόσο, στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών, η απόκτηση δεδομένων με ετικέτα μπορεί να είναι δύσκολη και δαπανηρή (Dhiman et al. 2021; Jia, Shukla, and Sengupta 2019).
- **Μάθηση χωρίς επίβλεψη:** Οι αλγόριθμοι της συγκεκριμένης κατηγορίας δεν απαιτούν δεδομένα με ετικέτα και είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για τον εντοπισμό ανωμαλιών σε οικονομικά δεδομένα (Tran et al. 2023). Τεχνικές όπως η ομαδοποίηση (π.χ. K-means, DBSCAN) και η μείωση διαστάσεων (π.χ., Principal Component Analysis, t-SNE) βοηθούν στον εντοπισμό σημείων δεδομένων που δεν συμμορφώνονται με το γενικό μοτίβο του συνόλου δεδομένων (Dong et al. 2022; Edmonds 2020).
- **Ημι-εποπτευόμενη μάθηση:** Αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό μικρής ποσότητας δεδομένων με ετικέτα και μεγάλου όγκου δεδομένων χωρίς ετικέτα. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε καταστάσεις όπου τα δεδομένα με ετικέτα είναι σπάνια, όπως συμβαίνει συχνά με την μελέτη οικονομικών κρίσεων (Villa-Pérez et al. 2021).
- **Deep Learning:** Τα νευρωνικά δίκτυα, ιδιαίτερα τα επαναλαμβανόμενα (RNN) και τα συνελκτικά νευρωνικά δίκτυα (CNN), μπορούν να μοντελοποιήσουν πολύπλοκες χρονικές και χωρικές σχέσεις στα οικονομικά δεδομένα. Οι αυτοκωδικοποιητές, ένας τύπος νευρωνικού δικτύου που χρησιμοποιείται για μάθηση χωρίς επίβλεψη, μπορούν να εκπαιδευτούν για την ανακατασκευή δεδομένων εισόδου. Σημαντικά σφάλματα ανακατασκευής μπορεί να υποδηλώνουν ανωμαλίες (Chen et al. 2018; Cheong, Wu, and Huang 2021; Ullah and Mahmoud 2022).

2.3 ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Αυτές οι μέθοδοι συνδυάζουν μεθόδους στατιστικής και μηχανικής μάθησης για να αξιοποιήσουν τα δυνατά σημεία και των δύο προσεγγίσεων. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το δάσος απομόνωσης, το οποίο είναι ένας αλγόριθμος μηχανικής μάθησης που απομονώνει τις ανωμαλίες διαχωρίζοντας τυχαία τα δεδομένα σε διαφορετικά χαρακτηριστικά και μετρώντας πόσο εύκολο είναι να διαχωρίσουμε ένα σημείο δεδομένων από τα υπόλοιπα δεδομένα (Xu et al. 2023). Όσο πιο εύκολη είναι η απομόνωση, τόσο πιο πιθανή είναι μια ανωμαλία. Το δάσος απομόνωσης μπορεί επίσης να πραγματοποιήσει στατιστικές δοκιμές για να καθορίσει το όριο για την ανίχνευση ανωμαλιών.

3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

3.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΈΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα μοντέλα ανίχνευσης ανωμαλιών αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης (early warning systems) που έχουν σχεδιαστεί για την πρόβλεψη οικονομικών κρίσεων. Με την παρακολούθηση βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών και την επισήμανση πιθανών ανωμαλιών, αυτά τα συστήματα μπορούν να παρέχουν έγκαιρες ειδοποιήσεις στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής (Koyuncugil and Ozgulbas 2012; Park 2024). Αυτό τους επιτρέπει να λάβουν προληπτικά μέτρα όπως η προσαρμογή των νομισματικών πολιτικών, η εφαρμογή ρυθμιστικών αλλαγών ή διορθωτικά στις χρηματοπιστωτικές αγορές (Edmonds 2020). Η αποτελεσματικότητα αυτών των μοντέλων εξαρτάται σημαντικά από την επιλογή και την επεξεργασία των σχετικών δεικτών. Οι δείκτες που συνήθως παρακολουθούνται περιλαμβάνουν μακροοικονομικούς δείκτες, όπως ΑΕΠ, πληθωρισμό και ανεργία αλλά και χρηματοοικονομικούς δείκτες, όπως μεταβλητές διάδοσης, Αναλογίες βραχυπρόθεσμου χρέους προς αποθεματικά κλπ (Bussiere and Fratzscher 2006).

3.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι επενδυτές μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν τις μεθόδους ανίχνευσης ανωμαλιών για να βελτιώσουν τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνου. Εντοπίζοντας ασυνήθιστα πρότυπα στις δραστηριότητες των δεικτών, τις ροές συναλλαγών των εταιριών ή στην κερδοφορία, οι επενδυτές μπορούν να διαφοροποιήσουν τις επενδύσεις απομονώνοντας τα χρηματοοικονομικά οχήματα που εμφανίζουν έντονες διακυμάνσεις - ανωμαλίες (Koyuncugil and Ozgulbas 2012; Vanini et al. 2023). Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-9, τα ιδρύματα που χρησιμοποιούσαν ισχυρά συστήματα διαχείρισης κινδύνου βασιζόμενα σε ανίχνευση ανωμαλιών ήταν σε καλύτερη θέση για να μετριάσουν την επερχόμενη κατάρρευση (Tran et al. 2023).

3.3 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΠΑΤΗΣ

Η ανίχνευση ανωμαλιών είναι επίσης σημαντική και σε μικροοικονομικό επίπεδο για τον εντοπισμό δόλιων δραστηριοτήτων εντός του οικονομικού συστήματος. Οι δόλιες συναλλαγές συχνά αποκλίνουν από τα συνήθη πρότυπα και η έγκαιρη ανίχνευση μπορεί να αποτρέψει σημαντικές οικονομικές απώλειες (Pourhabibi et al. 2020). Τεχνικές όπως η ομαδοποίηση, η συσταδοποίηση και τα μοντέλα μηχανικής μάθησης μπορούν να βοηθήσουν στην επισήμανση ύποπτων συναλλαγών για περαιτέρω

διερεύνηση (Huang et al. 2018). Οι τεχνικές ομαδοποιούν τις συναλλαγές με βάση τις ομοιότητες των χαρακτηριστικών τους, επιτρέποντας τον εντοπισμό ακραίων στοιχείων που μπορεί να υποδηλώνουν μη νόμιμη συμπεριφορά. Για παράδειγμα, συναλλαγές που αποκλίνουν σημαντικά από τα συνήθη μοτίβα δαπανών ενός εργαζομένου αποτελούν ενδείξεις υποκλοπών των τραπεζικών στοιχείων.

Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ιεραρχούν αποτελεσματικά και να διερευνούν παράνομες συμπεριφορές. Τα μοντέλα μηχανικής μάθησης, από την άλλη πλευρά, μπορούν να εκπαιδευτούν βάσει ιστορικών δεδομένων συναλλαγών για να αναγνωρίζουν μοτίβα που σχετίζονται με απάτες. Αναλύοντας τεράστιες ποσότητες δεδομένων συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, τα μοντέλα μηχανικής εκμάθησης μπορούν να ανιχνεύσουν ανωμαλίες, οι οποίες θα ήταν δύσκολο να εντοπιστούν με τα παραδοσιακά εργαλεία.

3.4 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον εντοπισμό ανωμαλιών για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση των εταιριών με τους διεθνείς κανονισμούς της κεφαλαιαγοράς. Παρακολουθώντας τις δραστηριότητες μεγάλων ομίλων μπορούν να εντοπίσουν ασυνήθιστες συμπεριφορές, παραβιάσεις των ρυθμιστικών προτύπων και έτσι να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Αυτό ενισχύει τη ακεραιότητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών (Ul Hassan, Rehmani, and Chen 2023).

4 ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

4.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο εντοπισμός ανωμαλιών που αφορούν χρηματοπιστωτικές κρίσεις αντιμετωπίζει πολλές και σημαντικές προκλήσεις. Η ακρίβεια της ανίχνευσης ανωμαλιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Κάτι τέτοιο απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό, η απόκτηση του οποίου είναι ιδιαίτερος δαπανηρή. Επίσης, τα οικονομικά δεδομένα είναι συχνά θορυβώδη, ελλιπή και υπόκεινται σε αναθεωρήσεις (Aït-Sahalia, Fan, and Xiu 2010), με αποτέλεσμα η διαχείρισή τους να μπορεί να συμβεί μόνο από εξειδικευμένους ερευνητές. Επιπρόσθετα, τα δεδομένα για την πρόβλεψη κρίσεων μπορεί να καλύπτουν διάφορους τομείς, γεωγραφικές περιοχές και πολλές χρονικές περιόδους καθιστώντας την ενοποίηση τους ιδιαίτερος πολύπλοκη διαδικασία (Garcia-Font, Garrigues, and Rifà-Pous 2018).

4.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Οι οικονομίες των χωρών είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους δημιουργώντας την παγκόσμια οικονομία, με αποτέλεσμα οι διεθνείς αγορές να είναι εξαιρετικά δυναμικές και ευμετάβλητες. Επηρεάζονται έντονα από πολλούς εξωγενείς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών γεγονότων, κανονιστικών αλλαγών και περιβαλλοντικών συνθηκών. Αυτή η δυναμική τους φύση καθιστά δύσκολο τον καθορισμό μιας σταθερής βάσης για την κανονική συμπεριφορά, περιπλέκοντας την ανίχνευση ανωμαλιών.

4.3 ΕΡΜΗΝΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στα οικονομικά, η κατανόηση της λογικής πίσω από μια εμφανιζόμενη ανωμαλία είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη αποφάσεων. Επομένως, υπάρχει ανάγκη για μοντέλα που όχι μόνο ανιχνεύουν ανωμαλίες αλλά και δίνουν την δυνατότητα στον ερευνητή να εξηγήσει το φαινόμενο. Τα μοντέλα μηχανικής μάθησης, ιδιαίτερα τα μοντέλα βαθιάς μάθησης, αν και έχουν μεγάλη ακρίβεια στην αναγνώριση των ανωμαλιών παρέχουν περιορισμένη ερμηνευτικότητα.

4.4 ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Ένα σημαντικό ζήτημα που προκύπτει από τις μεθόδους ανίχνευσης ανωμαλιών είναι τα σφάλματα. Τα σφάλματα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένη ρυθμιστική πολιτική από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επηρεάζοντας έτσι όλο το οικονομικό σύστημα. Η πιθανότητα να εμφανιστούν ψευδώς θετικά (εσφαλμένη επισήμανση της κανονικής συμπεριφοράς ως ανώμαλης) και

ψευδώς αρνητικά (αποτυχία εντοπισμού πραγματικών ανωμαλιών) αποτελέσματα δεν είναι μηδενική. Τα ψευδώς θετικά μπορεί να οδηγήσουν σε περιττό κόπο εντοπισμού, παρέμβασης και διόρθωσης, ενώ τα ψευδώς αρνητικά μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένη κατηγοριοποίηση και αναποτελεσματική πρόβλεψη (Grill, Pevný, and Rehak 2017).

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό το γεγονός ότι η ανίχνευση ανωμαλιών στον χρηματοοικονομικό τομέα αποτελεί σημαντικό εργαλείο στα χέρια κάθε ενδιαφερόμενου. Ο εντοπισμός έγκαιρων προειδοποιητικών στοιχείων μέσω στατιστικών μεθόδων και μεθόδων μηχανικής μάθησης συμβάλλει στην διαμόρφωση ενός διαφανούς και σταθερού οικονομικού συστήματος. Ωστόσο, η πολύπλοκη φύση των διεθνών οικονομιών και χρηματοπιστωτικών αγορών παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν συνεχή πρόοδο τόσο στην ποιότητα των δεδομένων όσο και στην ερμηνευσιμότητα των μοντέλων που χρησιμοποιούνται.

Τα αποτελέσματα της επιτυχημένης ανίχνευσης ανωμαλιών είναι σημαντικά, και περιλαμβάνουν βελτιωμένα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, πρακτικές διαχείρισης κινδύνου, βελτιωμένη κανονιστική συμμόρφωση των εταιριών αλλά και ανίχνευση οικονομικής απάτης. Συμπερασματικά, αν και η ανίχνευση ανωμαλιών δεν είναι πανάκεια, αποτελεί ένα επιπρόσθετο ισχυρό εργαλείο στο οπλοστάσιο των μηχανισμών χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και οικονομικής διαφάνειας. Η συνεχής έρευνα και η συνεργασία μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου, της βιομηχανίας και των ρυθμιστικών αρχών θα είναι ζωτικής σημασίας για την αξιοποίηση του πλήρους φάσματος των δυνατοτήτων της ανίχνευσης ανωμαλιών στον χρηματοοικονομικό τομέα.

6 ΠΗΓΕΣ

- Aït-Sahalia, Yacine, Jianqing Fan, and Dacheng Xiu. 2010. ‘High-Frequency Covariance Estimates With Noisy and Asynchronous Financial Data’. *Journal of the American Statistical Association* 105 (492): 1504–17. <https://doi.org/10.1198/jasa.2010.tm10163>.
- Bussiere, Matthieu, and Marcel Fratzscher. 2006. ‘Towards a New Early Warning System of Financial Crises’. *Journal of International Money and Finance* 25 (6): 953–73. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2006.07.007>.
- Chandola, Varun, Arindam Banerjee, and Vipin Kumar. 2009. ‘Anomaly Detection: A Survey’. *ACM Computing Surveys* 41 (3): 1–58. <https://doi.org/10.1145/1541880.1541882>.
- Chen, Zhaomin, Chai Kiat Yeo, Bu Sung Lee, and Chiew Tong Lau. 2018. ‘Autoencoder-Based Network Anomaly Detection’. In *2018 Wireless Telecommunications Symposium (WTS)*, 1–5. <https://doi.org/10.1109/WTS.2018.8363930>.
- Cheong, Mei-See, Mei-Chen Wu, and Szu-Hao Huang. 2021. ‘Interpretable Stock Anomaly Detection Based on Spatio-Temporal Relation Networks With Genetic Algorithm’. *IEEE Access* 9:68302–19. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3077067>.
- Dhiman, Harsh S., Dipankar Deb, S. M. Muyeen, and Innocent Kamwa. 2021. ‘Wind Turbine Gearbox Anomaly Detection Based on Adaptive Threshold and Twin Support Vector Machines’. *IEEE Transactions on Energy Conversion* 36 (4): 3462–69. <https://doi.org/10.1109/TEC.2021.3075897>.
- Dong, Xi, Yan Li, David E. Rapach, and Guofu Zhou. 2022. ‘Anomalies and the Expected Market Return’. *The Journal of Finance* 77 (1): 639–81. <https://doi.org/10.1111/jofi.13099>.
- Edmonds, Keith D. 2020. ‘THE EFFECTIVENESS OF MACHINE LEARNING-BASED ANOMALY DETECTION ALGORITHMS APPLIED TO DEFENSE CONTRACT FINANCIAL DATA’.
- Garcia-Font, Victor, Carles Garrigues, and Helena Rifà-Pous. 2018. ‘Difficulties and Challenges of Anomaly Detection in Smart Cities: A Laboratory Analysis’. *Sensors* 18 (10): 3198. <https://doi.org/10.3390/s18103198>.
- Grill, Martin, Tomáš Pevný, and Martin Rehak. 2017. ‘Reducing False Positives of Network Anomaly Detection by Local Adaptive Multivariate Smoothing’. *Journal of Computer and System Sciences* 83 (1): 43–57. <https://doi.org/10.1016/j.jcss.2016.03.007>.
- Huang, Dongxu, Dejun Mu, Libin Yang, and Xiaoyan Cai. 2018. ‘CoDetect: Financial Fraud Detection With Anomaly Feature Detection’. *IEEE Access* 6:19161–74. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2816564>.

- Jia, Watson, Raj Mani Shukla, and Shamik Sengupta. 2019. 'Anomaly Detection Using Supervised Learning and Multiple Statistical Methods'. In *2019 18th IEEE International Conference On Machine Learning And Applications (ICMLA)*, 1291–97. <https://doi.org/10.1109/ICMLA.2019.00211>.
- Kim, Kangseok. 2024. 'An Effective Anomaly Detection Approach Based on Hybrid Unsupervised Learning Technologies in NIDS'. *KSII Transactions on Internet and Information Systems* 18 (2): 494–510.
- Koyuncugil, Ali Serhan, and Nermin Ozgulbas. 2012. 'Financial Early Warning System Model and Data Mining Application for Risk Detection'. *Expert Systems with Applications* 39 (6): 6238–53. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2011.12.021>.
- Marsland, Stephen. 2003. 'Novelty Detection in Learning Systems'.
- Muller, K.-R., S. Mika, G. Ratsch, K. Tsuda, and B. Scholkopf. 2001. 'An Introduction to Kernel-Based Learning Algorithms'. *IEEE Transactions on Neural Networks* 12 (2): 181–201. <https://doi.org/10.1109/72.914517>.
- Park, Taejin. 2024. 'Enhancing Anomaly Detection in Financial Markets with an LLM-Based Multi-Agent Framework'. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.19735>.
- Parmar, Jagruti D, and Jalpa T Patel. 2017. 'Anomaly Detection in Data Mining: A Review'. *International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering*.
- Pourhabibi, Tahereh, Kok-Leong Ong, Booi H. Kam, and Yee Ling Boo. 2020. 'Fraud Detection: A Systematic Literature Review of Graph-Based Anomaly Detection Approaches'. *Decision Support Systems* 133 (June):113303. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2020.113303>.
- Purarjomandlangrudi, Afrooz, Amir Hossein Ghapanchi, and Mohammad Esmalifalak. 2014. 'A Data Mining Approach for Fault Diagnosis: An Application of Anomaly Detection Algorithm'. *Measurement* 55 (September):343–52. <https://doi.org/10.1016/j.measurement.2014.05.029>.
- Rousseeuw, Peter J., and Mia Hubert. 2018. 'Anomaly Detection by Robust Statistics'. *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery* 8 (2): e1236. <https://doi.org/10.1002/widm.1236>.
- Standard & Poor's Corp. 2024. 'S&P U.S. Indices Methodology'. 2024. <https://www.spglobal.com/spdji/en/methodology/article/sp-us-indices-methodology/>.
- Tran, Kim Long, Hoang Anh Le, Cap Phu Lieu, and Duc Trung Nguyen. 2023. 'Machine Learning to Forecast Financial Bubbles in Stock Markets: Evidence from Vietnam'. *International Journal of Financial Studies* 11 (4): 133. <https://doi.org/10.3390/ijfs11040133>.
- Ul Hassan, Muneeb, Mubashir Husain Rehmani, and Jinjun Chen. 2023. 'Anomaly Detection in Blockchain Networks: A Comprehensive Survey'. *IEEE Communications Surveys & Tutorials* 25 (1): 289–318. <https://doi.org/10.1109/COMST.2022.3205643>.

- Ullah, Imtiaz, and Qusay H. Mahmoud. 2022. 'Design and Development of RNN Anomaly Detection Model for IoT Networks'. *IEEE Access* 10:62722–50. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3176317>.
- Vanini, Paolo, Sebastiano Rossi, Ermin Zvizdic, and Thomas Domenig. 2023. 'Online Payment Fraud: From Anomaly Detection to Risk Management'. *Financial Innovation* 9 (1): 66. <https://doi.org/10.1186/s40854-023-00470-w>.
- Vergura, Silvano. 2020. 'Bollinger Bands Based on Exponential Moving Average for Statistical Monitoring of Multi-Array Photovoltaic Systems'. *Energies* 13 (15): 3992. <https://doi.org/10.3390/en13153992>.
- Vignotto, Edoardo, and Sebastian Engelke. 2020. 'Extreme Value Theory for Anomaly Detection – the GPD Classifier'. *Extremes* 23 (4): 501–20. <https://doi.org/10.1007/s10687-020-00393-0>.
- Villa-Pérez, Miryam Elizabeth, Miguel Á. Álvarez-Carmona, Octavio Loyola-González, Miguel Angel Medina-Pérez, Juan Carlos Velazco-Rossell, and Kim-Kwang Raymond Choo. 2021. 'Semi-Supervised Anomaly Detection Algorithms: A Comparative Summary and Future Research Directions'. *Knowledge-Based Systems* 218 (April):106878. <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2021.106878>.
- Xu, Hongzuo, Guansong Pang, Yijie Wang, and Yongjun Wang. 2023. 'Deep Isolation Forest for Anomaly Detection'. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 35 (12): 12591–604. <https://doi.org/10.1109/TKDE.2023.3270293>.
- Yahoo Finance. n.d. 'S&P 500 (^GSPC) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance'. Accessed 9 May 2024. <https://finance.yahoo.com/quote/%5EGSPC/history/>.
- Yilmazkuday, Hakan. 2023. 'COVID-19 Effects on the S&P 500 Index'. *Applied Economics Letters* 30 (1): 7–13. <https://doi.org/10.1080/13504851.2021.1971607>.